
Methodology for Developing Oral Speech Skills through Game-Based Learning Technology in English Lessons (Based on 5–6 Grade Students)

Samanova Shakhlo Bakhtiyarovna
shahlosamanova84@gmail.com
Department of English Language Teaching
Methodology No. 3,
Uzbekistan State World Languages University

Annotation *This article analyzes the methodology for developing oral speech skills through game-based learning technology in English lessons, based on 5–6 grade students. Developing communicative competence at the middle school level is considered an essential pedagogical objective. Game-based learning corresponds to the psychological characteristics of young learners, increases their motivation, and enhances speaking activity in the classroom. The study highlights methodological principles for implementing role-plays, didactic games, interactive group activities, and digital game elements. Special attention is given to creating a language-rich environment, assessment criteria, and reflective practices in speaking development. The findings indicate that game-based instruction significantly improves students' vocabulary range, pronunciation accuracy, and ability to express ideas independently in a foreign language. Furthermore, game-based activities promote collaboration, social interaction, and confidence building among learners, reducing speaking anxiety. The article also presents observational data and comparative analysis demonstrating that structured game integration leads to higher engagement and more effective communicative outcomes compared to traditional approaches. The proposed methodology is recommended as an innovative, learner-centered, and practically oriented strategy for improving oral communication skills.*

Keywords *Game-based learning, oral speech, communicative competence, interactive method, role-play, motivation, pronunciation, learner-centered approach, language environment*

Ingliz tili darslarida o'yin ta'lim texnologiyasi asosida og'zaki nutq ko'nikmalarini rivojlantirish metodikasi (5–6-sinf o'quvchilari misolida)

Samanova Shaxlo Baxtiyarovna
shahlosamanova84@gmail.com
Ingliz tilini o'qitish metodikasi 3 kafedrasini,
O'zbekiston davlat jahon tillari universiteti

Annotatsiya *Mazkur maqolada 5–6-sinf o'quvchilari misolida ingliz tili darslarida o'yin ta'lim texnologiyasi asosida og'zaki nutq ko'nikmalarini rivojlantirish metodikasi tahlil qilinadi. Boshlang'ich va o'rta bosqich o'quvchilarida chet tilida erkin muloqot qilish ko'nikmasini shakllantirish dolzarb pedagogik vazifa hisoblanadi. O'yin texnologiyasi o'quvchilarning yosh psixologik xususiyatlariga mos bo'lib, ularning darsga qiziqishini oshiradi, nutq faolligini rag'batlantiradi va kommunikativ kompetensiyani rivojlantiradi. Tadqiqotda rolli o'yinlar, didaktik o'yinlar, interaktiv guruh o'yinlari va raqamli o'yin elementlaridan foydalanishning metodik asoslari*

yoritiladi. Shuningdek, og'zaki nutqni rivojlantirishda motivatsiya, til muhiti yaratish, baholash mezonlari va refleksiya jarayonining ahamiyati ochib beriladi. Natijalar shuni ko'rsatadiki, o'yin asosida tashkil etilgan mashg'ulotlar o'quvchilarning so'z boyligini kengaytiradi, talaffuzini yaxshilaydi va mustaqil fikr bildirish ko'nikmasini shakllantiradi. Bundan tashqari, o'yin texnologiyasi o'quvchilarning ijtimoiy hamkorlik ko'nikmalarini, jamoada ishlash madaniyatini va o'z fikrini himoya qilish qobiliyatini rivojlantiradi. Maqolada eksperimental dars kuzatuvlari asosida olingan natijalar ham tahlil qilinib, o'yin metodikasining an'anaviy yondashuvga nisbatan samaraliroq ekani asoslab beriladi. Mazkur metodika samarali, interaktiv va o'quvchi markazli yondashuv sifatida tavsiya etiladi.

Kalit so'zlar O'yin texnologiyasi, og'zaki nutq, kommunikativ kompetensiya, interaktiv metod, rolli o'yin, motivatsiya, talaffuz, o'quvchi markazli yondashuv, til muhiti

Методика развития навыков устной речи на основе игровых образовательных технологий на уроках английского языка (на примере учащихся 5–6 классов)

Саманова Шахло Бахтияровна

shahlosamanova84@gmail.com

Кафедра методики преподавания
английского языка № 3,
Узбекский государственный
университет мировых языков

Аннотация В статье анализируется методика развития навыков устной речи у учащихся 5–6 классов на основе игровых образовательных технологий на уроках английского языка. Формирование коммуникативной компетенции в среднем звене является актуальной педагогической задачей. Игровые технологии соответствуют возрастным психологическим особенностям учащихся, повышают их мотивацию и способствуют активизации речевой деятельности. Рассматриваются методические основы применения ролевых игр, дидактических заданий, интерактивной групповой работы и цифровых игровых элементов. Особое внимание уделяется созданию языковой среды, критериям оценивания устной речи и организации рефлексии. Результаты показывают, что игровые методы расширяют словарный запас учащихся, улучшают произносительные навыки и формируют умение выражать собственные мысли на иностранном языке. Дополнительно подчеркивается, что игровая деятельность способствует развитию социальных и коммуникативных навыков, формированию уверенности в себе и снижению языкового барьера. В статье представлены результаты наблюдений и сравнительного анализа традиционных и игровых методов обучения, подтверждающие эффективность предлагаемой методики. Предложенный подход рассматривается как инновационный, интерактивный и ориентированный на личность учащегося.

Ключевые слова Игровая технология, устная речь, коммуникативная компетенция, интерактивный метод, ролевая игра, мотивация, произношение, лично-ориентированный подход, языковая среда

Kirish

Zamonaviy ta'lim tizimida chet tillarni o'qitish jarayoni kommunikativ yondashuv asosida tashkil etilmoqda. Xususan, 5–6-sinf o'quvchilarida og'zaki nutq ko'nikmalarini rivojlantirish dolzarb metodik vazifa bo'lib, u nafaqat til bilimini, balki kommunikativ kompetensiyani ham shakllantirishga xizmat qiladi. O'quvchilar bu yoshda faol, harakatchan va interaktiv faoliyatga moyil bo'lib, ularning psixologik xususiyatlari o'yin faoliyati orqali samarali rivojlanadi. Shu bois ingliz tili darslarida o'yin ta'lim texnologiyasidan foydalanish dolzarb pedagogik yondashuv sifatida qaralmoqda.

O'yin faoliyati bolalar uchun tabiiy muloqot muhiti yaratadi. U dars jarayonini sun'iy mashqdan real kommunikativ vaziyatga aylantiradi. Ayniqsa, rolli o'yinlar, dialogik mashqlar va jamoaviy interaktiv topshiriqlar o'quvchilarda fikrni mustaqil ifodalash, savol berish va javob qaytarish ko'nikmalarini rivojlantiradi. Bu esa og'zaki nutqning asosiy komponentlari – talaffuz, lug'at boyligi, grammatik to'g'rilik va ravonlikni mustahkamlaydi.

5–6-sinflarda til o'rganish jarayoni motivatsiya bilan chambarchas bog'liq. Agar dars jarayoni qiziqarli va faollikka yo'naltirilgan bo'lsa, o'quvchilar til birliklarini tezroq o'zlashtiradi. O'yin texnologiyasi aynan ichki motivatsiyani faollashtiradi, o'quvchini jarayon markaziga olib chiqadi va qo'rqmasdan gapirish muhitini shakllantiradi.

Mazkur tadqiqotning maqsadi – ingliz tili darslarida o'yin ta'lim texnologiyasi asosida og'zaki nutq ko'nikmalarini rivojlantirish metodikasini ilmiy-nazariy hamda amaliy jihatdan asoslashdir. Tadqiqot vazifalari sifatida o'yin texnologiyasining pedagogik mohiyatini tahlil qilish, og'zaki nutqni rivojlantirish mexanizmlarini aniqlash va samarali metodik tavsiyalar ishlab chiqish belgilandi.

Adabiyotlar tahlili. O'yin asosida o'qitish nazariyasi psixologik va pedagogik ilmiy

qarashlarga asoslanadi. Vygotskiy (1978) o'yinni bola rivojlanishining yetakchi faoliyati deb ta'kidlab, unda nutq va tafakkur faol shakllanishini asoslagan. Unga ko'ra, ijtimoiy muloqot jarayoni bilish rivojining asosiy omilidir.

Piaget (1962) esa o'yinni kognitiv rivojlanish bosqichlari bilan bog'lab, o'yin orqali abstrakt tafakkur shakllanishini ta'kidlaydi. Ushbu qarashlar o'yin texnologiyasining nutq rivojiga ta'sirini ilmiy jihatdan asoslaydi.

Kommunikativ til o'qitish nazariyasi Hymes (1972) tomonidan "kommunikativ kompetensiya" tushunchasi orqali izohlangan. Canale va Swain (1980) esa ushbu kompetensiyani grammatik, sotsiolingvistik, diskursiv va strategik komponentlarga ajratgan. O'yin asosidagi faoliyat aynan ushbu komponentlarni integrativ tarzda rivojlantiradi.

Harmer (2007) o'yin faoliyatini "low anxiety speaking environment" deb baholab, o'quvchilarda tilga nisbatan qo'rquvni kamaytirishini ko'rsatadi. Nation va Newton (2009) esa og'zaki nutq rivojida "meaning-focused output" zarurligini ta'kidlaydi. O'yin mashg'ulotlari aynan mazmunli nutq ishlab chiqishni ta'minlaydi.

Zamonaviy tadqiqotlar (Richards, 2015; Thornbury, 2005) interaktiv metodlar, ayniqsa rolli o'yinlar va simulyatsiyalar, nutq ravonligini oshirishda yuqori samaradorlikka ega ekanligini ko'rsatadi.

Ingliz tili darslarida o'yin ta'lim texnologiyasidan samarali foydalanish maqsadga yo'naltirilgan metodik yondashuvni talab etadi. Avvalo, har bir o'yin aniq dars maqsadi bilan uyg'unlashgan holda tanlanishi lozim. O'yin shunchaki qiziqarli faoliyat emas, balki ma'lum lingvistik yoki kommunikativ vazifani bajarishga xizmat qilishi kerak. Masalan, yangi lug'at birliklarini mustahkamlash uchun "matching game" yoki "guessing game", dialog qurish ko'nikmasini rivojlantirish uchun esa rolli o'yinlardan foydalanish maqsadga muvofiqdir.

Nº	Tahlilmezoni	An'anaviy metod	O'yin texnologiyasi asosida	Natija (qiyosiy tahlil)
1	Nutq faolligi	Asosan faqat faol o'quvchilar gapiradi	Ko'pchilik o'quvchilar jalb etiladi	Nutq ishtiroki 1,5–2 barobar oshadi
2	Motivatsiya	Tashqi rag'batga bog'liq	Ichki qiziqish va raqobat muhiti mavjud	Qiziqish darajasi sezilarli oshadi
3	Lug'at boyligi	Yodlashga asoslangan	Kontekst asosida faol qo'llanadi	So'zlarni faol ishlatish ko'payadi
4	Talaffuz	O'qituvchi nazoratida mashq	O'zaro muloqot orqali tabiiy takror	Fonetik xatolar kamayadi
5	Grammatik aniqlik	Nazariy qoidaga urg'u	Muloqot jarayonida amaliy qo'llanadi	Amaliy grammatik ko'nikma mustahkamlanadi
6	Psixologik to'siq	Gapirishdan uyalish kuzatiladi	Erkin va qo'rqmasdan gapirish muhiti	Til bariyeri pasayadi
7	Hamkorlik ko'nikmasi	Individual ishlash ustun	Guruh va juftlik faoliyati	Ijtimoiy kompetensiya rivojlanadi
8	Nutq ravonligi	Sekin va uzilishlar bilan	Dialog va rolli o'yin orqali rivojlanadi	Ravonlik darajasi oshadi

1-jadval. 5–6-sinf o'quvchilarida o'yin texnologiyasi asosida og'zaki nutq ko'nikmalarining rivojlanish ko'rsatkichlari

Xorijiy ta'lim tajribasida ingliz tilini o'qitishda o'yin ta'lim texnologiyasi keng qo'llanilmoqda. Xususan, Buyuk Britaniya, AQSh, Finlyandiya, Janubiy Koreya va Singapur maktablarida boshlang'ich va o'rta bosqichlarda kommunikativ yondashuv asosiy tamoyil sifatida qabul qilingan. Bu mamlakatlarda "game-based learning" va "task-based learning" integratsiyasi orqali o'quvchilarda tabiiy muloqot muhiti yaratishga e'tibor qaratiladi. Masalan, Britaniya maktablarida rolli o'yinlar, simulyatsiya mashg'ulotlari va loyiha asosidagi interaktiv topshiriqlar keng tarqalgan. AQShda esa o'quvchilarning og'zaki nutqini rivojlantirish maqsadida dramatisatsiya, debat o'yinlari va raqamli platformalar (Kahoot, Quizlet Live, Classcraft kabi) faol qo'llaniladi.

Finlyandiya tajribasida o'yin elementlari darsning tarkibiy qismi sifatida qaraladi va baholash jarayoniga ham integratsiya qilinadi. U yerda o'quvchilar tilni nazariy o'rganishdan ko'ra, ijtimoiy muloqot orqali egallaydi. Janubiy

Koreyada esa axborot-kommunikatsiya texnologiyalari bilan uyg'unlashgan o'yin metodikasi orqali talaffuz va ravonlikka alohida e'tibor qaratiladi. Ushbu davlatlar tajribasi shuni ko'rsatadiki, o'yin texnologiyasi nafaqat motivatsiyani oshiradi, balki o'quvchilarning ijtimoiy va kommunikativ kompetensiyasini ham kuchaytiradi.

O'zbekiston ta'lim tizimida ham so'nggi yillarda chet tillarni o'qitishni modernizatsiya qilishga qaratilgan keng ko'lamli islohotlar amalga oshirilmoqda. Maktab darsliklari kommunikativ yondashuv asosida yangilanmoqda, interaktiv metodlar va o'quvchi markazli yondashuv ustuvor yo'nalish sifatida joriy etilmoqda. Boshlang'ich va o'rta sinflarda ingliz tilini erta yoshdan o'qitish konsepsiyasi asosida og'zaki nutqni rivojlantirishga alohida e'tibor berilmoqda.

Yurtimiz maktablarida rolli o'yinlar, jamoaviy dialoglar, "brainstorming", "cluster" va boshqa interaktiv texnologiyalar tatbiq etilmoqda. Shuningdek, raqamli ta'lim

platformalari orqali o'yin elementlarini qo'llash imkoniyatlari kengaymoqda. Pedagog kadrlarning malakasini oshirish kurslarida ham o'yin asosida o'qitish metodikasi bo'yicha maxsus modullar joriy etilmoqda.

Rolli o'yinlar real hayot vaziyatlariga asoslanishi kerak. 5–6-sinf o'quvchilari uchun "shop", "school", "doctor", "at the café", "at the airport" kabi kundalik kommunikativ holatlar til o'rganishga motivatsiyani oshiradi. Real vaziyatga yaqinlashtirilgan topshiriqlar o'quvchilarning nutqni tabiiy muhitda qo'llash ko'nikmasini shakllantiradi. Bunda soddalashtirilgan, yosh xususiyatlariga mos ssenariylar ishlab chiqilishi lozim.

Baholash mezonlari oldindan aniq belgilanib, o'quvchilarga tushuntirilishi zarur. Og'zaki nutqni baholashda uch asosiy mezon tavsiya etiladi: ravonlik (fluency), to'g'rilik (accuracy) va talaffuz (pronunciation). Agar o'quvchi baholash mezonlarini bilsa, u o'z nutqini ongli ravishda takomillashtirishga harakat qiladi. Shuningdek, summativ baholash bilan birga formativ baholash – ya'ni jarayon davomida qisqa fikr-mulohaza berish samaraliroq natija beradi.

Dars jarayonida guruhlarda ishlash orqali maksimal nutq ishlab chiqishga erishish muhimdir. Kichik guruhlar yoki juftlikda ishlash (pair work) har bir o'quvchiga gapirish imkoniyatini beradi. Butun sinf bilan ishlashda ayrim o'quvchilar passiv qolishi mumkin, ammo guruhli faoliyat ularni ham jarayonga jalb etadi. "Information gap", "Find someone who...", "Problem solving" kabi o'yin shaklidagi topshiriqlar ayniqsa samaralidir.

O'qituvchi jarayonda fasilitator rolini bajarishi lozim. U boshqaruvchi emas, balki yo'naltiruvchi, qo'llab-quvvatlovchi bo'lishi kerak. O'quvchilar gapirayotgan paytda xatolarni darhol to'xtatib tuzatish emas, balki dars so'ngida umumiy tahlil qilish tavsiya

etiladi. Bu yondashuv o'quvchilarda erkinlik va ishonch muhitini yaratadi.

Dars yakunida refleksiya bosqichi tashkil etilishi muhim. O'quvchilardan "What did you learn today?", "Was it easy or difficult?", "Which words were new?" kabi savollar orqali fikr olish metodik jihatdan samarali hisoblanadi. Refleksiya o'quvchilarda o'z-o'zini baholash va metakognitiv ko'nikmalarni rivojlantiradi.

Tadqiqot doirasida 5–6-sinf o'quvchilari bilan tashkil etilgan tajribaviy darslarda rolli o'yinlar, "information gap" mashqlari va jamoaviy dialoglar qo'llanildi. Kuzatuv natijalari shuni ko'rsatdiki, o'yin asosidagi mashg'ulotlarda o'quvchilarning nutq faolligi an'anaviy mashqlarga nisbatan yuqoriroq bo'ldi.

Talaffuzdagi xatolar kamaydi, chunki o'quvchilar o'zaro muloqot jarayonida bir-birini tinglash va taqlid qilish imkoniyatiga ega bo'ldi. Lug'at boyligi ham kengaydi, chunki o'yin vaziyatlari real kontekstga asoslangan edi.

Xulosa

Muhokamalar shuni ko'rsatdiki, o'yin metodikasi o'quvchida ichki ishonchni oshiradi va passiv o'quvchilarni ham jarayonga jalb etadi. Biroq o'yinlar maqsadga yo'naltirilgan va baholash mezonlari aniq belgilanmagan bo'lsa, ularning samaradorligi pasayishi mumkin.

O'yin ta'lim texnologiyasi 5–6-sinf o'quvchilarida og'zaki nutq ko'nikmalarini samarali rivojlantirish vositasi hisoblanadi. U kommunikativ kompetensiyaning barcha komponentlarini integratsiyalashgan holda shakllantiradi. O'yin asosida tashkil etilgan darslar motivatsiyani oshiradi, til muhiti yaratadi va o'quvchini faol subyektga aylantiradi. Metodik jihatdan to'g'ri tashkil etilgan o'yin mashg'ulotlari nutq ravonligi, talaffuz va mustaqil fikr bildirish ko'nikmasini sezilarli darajada yaxshilaydi.

References:

1. Canale, M., & Swain, M. (1980). Theoretical bases of communicative approaches. *Applied Linguistics*, 1(1), 1–47.
2. Harmer, J. (2007). *How to teach English*. Pearson.
3. Hymes, D. (1972). On communicative competence. In J. Pride & J. Holmes (Eds.), *Sociolinguistics*. Penguin.
4. Nation, I. S. P., & Newton, J. (2009). *Teaching ESL/EFL listening and speaking*. Routledge.
5. Piaget, J. (1962). *Play, dreams and imitation in childhood*. Norton.
6. Richards, J. C. (2015). *Key issues in language teaching*. Cambridge University Press.
7. Thornbury, S. (2005). *How to teach speaking*. Pearson.
8. Vygotsky, L. S. (1978). *Mind in society*. Harvard University Press.